

И. В. Елынцова

Институт языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Минск, Беларусь

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В статье анализируются основные типы коррелирующих сельскохозяйственных терминов в русском и белорусском языках с акцентом на их деривационные особенности. Выявлены общие и специфические черты в образовании терминов данного лексического пласта, отражающие как сходства, так и различия в терминологических системах двух близкородственных языков.

Ключевые слова: терминологическая система, сельскохозяйственный термин, словообразовательная структура, межязыковая эквивалентность, вариативность.

Для цитирования. Елынцова, И. В. Словообразовательная структура сельскохозяйственных терминов в русском и белорусском языках / И. В. Елынцова // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиневича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 45–55.

І. У. Ялынцова

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ТЭРМІНАЎ У РУСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ

Анацыя. У артыкуле аналізуюцца асноўныя тыпы карэлюючых сельскагаспадарчых тэрмінаў у рускай і беларускай мовах з акцэнтам на іх дэрывацыйныя асаблівасці. Выяўлены агульныя і спецыфічныя рысы ва ўтварэнні тэрмінаў дадзенага лексічнага пласта, якія адлюстроўваюць як

падабенствы, так і адрозненні ў тэрміналагічных сістэмах дзвюх блізкароднасных моў.

Ключавыя словы: тэрміналагічная сістэма, сельскагаспадарчы тэрмін, словаўтваральная структура, міжмоўная эквівалентнасць, варыятыўнасць.

Irina V. Elyntseva

Yakub Kolas Institute of Linguistics of the Centre for Belarusian Culture, Language and Literature Researches of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

THE WORD-FORMATION STRUCTURE OF AGRICULTURAL TERMS IN RUSSIAN AND BELARUSIAN LANGUAGES

Abstract. The article analyzes the main types of correlating agricultural terms in the Russian and Belarusian languages with an emphasis on their derivational features. The common and specific features in the formation of terms of this lexical layer are revealed, reflecting both similarities and differences in the terminological systems of two closely related languages.

Keywords: terminological system, agricultural term, word-formation structure, interlingual equivalence.

For citation. Elyntseva I. V. The word-formation structure of agricultural terms in Russian and Belarusian languages. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 45–55 (in Russian).

Сравнительный подход к изучению родственных языков является одним из основных инструментов в лингвистике для выявления как системных закономерностей их развития, так и индивидуальных особенностей каждого языка. Безусловно, исследования отдельных языков сохраняют свою ценность, однако наиболее значительные результаты достигаются именно при их сопоставлении.

В статье представлен сопоставительный анализ деривационных особенностей сельскохозяйственных терминов (СТ) в русском и белорусском языках. Актуальность подобного анализа обусловлена важной ролью сельскохозяйственной

терминологии¹ в обеспечении языковой точности и единообразия профессиональной устной и письменной коммуникации в агропромышленной сфере. Исследования, посвященные деривационным особенностям номинаций, относящихся к данному лексическому пласту в близкородственных языках, ранее не проводились.

Анализ фактического материала, источником которого послужили данные «Руска-беларускага слоўніка сельскагаспадарчай тэрміналогіі» (Минск, 1994)², позволил выявить основные типы коррелирующих СТ в русском и белорусском языках по структурному признаку. Среди СТ с простой структурой выделяются субстантивные, адъективные и глагольные номинации.

1. Простые СТ.

Простые СТ образуют основу терминологии, демонстрируя базовые словообразовательные механизмы, общие для сопоставляемых близкородственных языков, и отражают их историческую близость. Их анализ позволяет выявить фундаментальные принципы терминообразования, общие для обоих языков.

Существительные:

– суффиксальные: *агрегативова-ни-е* ← *агрегативоваться* / *агрэгатава-нн-е* ← *агрэгатавацца*, *аскарид-оз* ← *аскарида* / *аскарыд-оз* ← *аскарыда*, *аспир-атор* ← *аспирацыя* / *аспір-атар* ← *аспірацыя*, *буртова-ни-е* ← *буртовать* / *буртава-нн-е* ← *буртаваць*, *гранул-яци-я* ← *гранулировать* / *гранул-яцы-я* ←

¹Сельскохозяйственная терминология – это специализированный пласт лексики, представляющий собой совокупность терминов, которые точно и однозначно обозначают понятия, процессы, объекты и явления во всех сферах агропромышленного комплекса.

²Несмотря на давность издания (1994 год), данный словарь остается фундаментальным (самым полным) источником, включающим свыше 70 000 терминов из различных областей сельского хозяйства и смежных с ним отраслей двух близкородственных языков.

грануліраваць, кормн-осьць ← *кормный* / *кормн-асць* ← *кормны*, *зимов-ник* ← *зимовать* / *зімоў-нік* ← *зімаваць, откорм-ок* ← *откормить* / *адкорм-ак* ← *адкарміць* и др. Данный способ является наиболее продуктивным для образования СТ-существительных, обозначающих процессы, действия, свойства и результаты деятельности. Преобладание суффиксальных моделей подчеркивает их ключевую роль в формировании терминосистемы сопоставляемых языков, обеспечивая семантическую прозрачность и системность терминов;

– префиксальные: *не-плодородие* ← *плодородие* / *не-ўрадлівасць* ← *урадлівасць, без-маток* ← *матка* / *бяз-матак* ← *матка*. Префиксация, часто выражающая отрицание или отсутствие признака, служит для создания антонимических пар и терминов, описывающих дефектные или негативные состояния в сельскохозяйственной практике;

– префиксально-суффиксальные: *а-витамин-оз* ← *витамин* / *а-вітамін-оз* ← *вітамін, де-гельминт-изацы-я* ← *гельминт* / *дэ-гельмінт-ызацы-я* ← *гельмінт, на-хомут-ник* ← *хомут* / *на-хамут-нік* ← *хамут, о-торфл-ени-е* ← *торф* / *а-тарфл-енн-е* ← *торф, под-ше-ек* ← *ше-я* / *пад-шы́й-нік* ← *шы-я, пред-плуж-ник* ← *плуг* / *перад-плуж-нік* ← *плуг, через-зерн-іц-а* ← *зерно* / *цераз-зерн-іц-а* ← *зерне* и др. Комбинированный способ позволяет создавать термины со сложной семантикой, часто обозначающие заболевания, процессы обработки или вспомогательные устройства. Это демонстрирует способность сопоставляемых языков к созданию точных и специализированных номинаций;

– нульсуффиксальные: *недомолот-Ø* ← *недомолотить* / *недамалот-Ø* ← *недамалаціць, обмолот-Ø* ← *обмолотить* / *абмалот-Ø* ← *абмалаціць, пересев-Ø* ← *пересеять* / *перасеў-Ø* ← *перасеяць, подзол-Ø* ← *подзоливать* / *падзол-Ø* ← *падзольваць, раздой-Ø* ← *раздоить* / *раздой-Ø* ← *раздаіць, растёл-Ø* ← *растелиться* / *расцёл-Ø* ← *расцяліцца* и др. Безаффиксное

словообразование, характерное преимущественно для отглагольных существительных, является экономичным средством для обозначения результата или процесса действия, что отражает языковую тенденцию к компрессии термина.

Зафиксировано несколько случаев, когда русской лексеме соответствует словосочетание в белорусском языке: *багр-ень-е / лоўля баграмі (бусакамі), хрячник / хлеў для кныра*. Это указывает на альтернативные пути номинации одного и того же понятия, где один язык предпочитает синтез (одно слово), а другой – анализ (словосочетание). Кроме того, установлены расхождения в словообразовательных аффиксах: *окуч-к-а ← окучить / акучва-нн-е ← акучваць, прорезжива-тель ← прорезживать / прарэджваль-нік ← прарэджаць, протрав-Ø-а ← протравить / пратручва-нн-е ← пратручваць*, что свидетельствует о самостоятельном развитии терминосистем при общем единстве модели.

Прилагательные:

– суффиксальные: *абдомин-альн-ый ← абдомен / абдамін-альн-ы ← абдомен, азот-ист-ый ← азот / азоц-іст-ы ← азот, гранул-ёзн-ый ← гранула / гранул-ёзн-ы ← гранула, гумус-н-ый ← гумус / гумус-н-ы ← гумус, дренаж-н-ый ← дренаж / дрэнаж-н-ы ← дрэнаж, механизирова-нн-ый ← механизировать / механізава-н-ы ← механізаваць, подзол-ист-ый ← подзол / падзол-іст-ы ← падзол, посев-н-ой ← посев / пасяў-н-ы ← пасеў* и др. Суффиксация является ведущим способом образования СТ-прилагательных, указывающих на свойство или качество, связанное с исходным понятием. Это обеспечивает возможность разнообразного описания характеристик почв, растений, животных и процессов;

– префиксальные: *не-очищенный ← очищенный / не-ачышчаны ← ачышчаны, не-породистый ← породистый / не-пародзісты ← пародзісты, не-распаханный ← распаханый /*

не-ўзараны ← *узараны*, *не-сортный* ← *сортный* / *ня-сортны* ← *сортны*, *сверх-урожайный* ← *урожайный* / *звыш-ураджайны* ← *ураджайны* и др. Как и у СТ-существительных, префиксация у СТ-прилагательных часто служит для выражения отрицания или интенсивности признака, что крайне важно для квалификации материалов, сортов и условий;

– префиксально-суффиксальные: *по-гектар-н-ый* ← *гектар* / *па-гектар-н-ы* ← *гектар*, *по-голов-н-ый* ← *голова* / *па-галоў-н-ы* ← *галава*, *пред-посев-н-ой* ← *посев* / *перад-пасаў-н-ы*¹ ← *пасаў*. Этот способ используется для образования СТ-прилагательных со значением распределительности или нормы, что актуально для экономических и статистических терминов в сфере сельского хозяйства.

Отмечены случаи лексикализации способов выражения одного признака, где русскому СТ-прилагательному соответствует белорусское сложное слово: *годовалый* / *аднагадовы*, что подчеркивает вариативность языковых средств при сохранении семантической точности.

Глаголы:

– суффиксальные: *азот-ир-ова-ть* ← *азот* / *азац-ір-ава-ць* ← *азот*, *борон-ова-ть* ← *борона* / *баран-ава-ць* ← *барана*, *вышелуш-ива-ть* ← *вышелушить* / *вылушч-ва-ць* ← *вылушчыць*, *диск-ова-ть* ← *диск* / *дыск-ава-ць* ← *дыск*, *дожин-а-ть* ← *дожать* / *дажын-а-ць* ← *дажаць*, *сда-ива-ть* ← *сдоить* / *здой-ва-ць* ← *здаіць* и др. Суффиксальные СТ-глаголы образуют ядро терминов, обозначающих разнообразные технологические операции и процессы;

– префиксальные: *вз-бороздить* ← *бороздить* / *з-баразніць* ← *баразніць*, *вы-колоситься* ← *колоситься* / *вы-каласавацца* ←

¹Согласно данным «Словаўтваральнага слоўніка беларускай мовы» (Минск, 2000), прилагательное *перадпасаўны* образовано от прилагательного *пасаўны* префиксальным способом: *пасаўны* → *перад-пасаўны* (с. 251).

каласавацца, рас-тэліцца ← тэліцца / рас-цяліцца ← цяліцца, о-жэребіцца ← жэребіцца / а-жэрабіцца ← жэрабіцца, пера-пахатць ← пахатць / пера-араць ← араць и др. **Префиксы** **придают** **глагольным СТ** **значения** **направленности,** **завершенности,** **интенсивности** **или** **распространенности** **действия.** Это повышает точность и вариативность терминосистем близкородственных языков;

– суффиксально-постфиксальные и постфиксальные: *жэреб-и-ць-ся ← жэребёнок / жэраб-і-ц-ца ← жэрабя, тел-и-ць-ся ← телёнок / цял-і-ц-ца ← цяля, порос-и-ць-ся ← поросёнок / парас-і-ц-ца ← парася, роць-ся ← роць / раіц-ца ← раіць.* Данные модели регулярно используются для обозначения произвольных или возвратных процессов, часто связанных с репродуктивными функциями животных.

Выявленная вариативность в эквивалентах (сочетания слов: *обезматочеть / пакінуць без маткі, протриеровать / ачысціць насенне трыерам²,* разные префиксы: *колосіцца ← о-колосіцца / каласаваць ← вы-каласаваць,* производные слова: *ягніцца ← о-ягніцца / акаціцца*) наглядно демонстрирует, что при общности систем каждый язык может выбирать своеобразный способ для номинации одного и того же специфического действия, что значимо для практики перевода.

Достаточно большую группу составляют производные СТ, напр.: *агрономія / аграрыя, ветэрынар / ветэрынар, гектар / гектар, гумус / гумус, аброть / аброть, рацыён / рацыён, селекцыя / селекцыя, сілас / сілас, ярка / ярка; вірулентны / вірулентны, гетэрагенны / гетэрагенны, яловы / ялавы; абсарбіраваць / абсарбіраваць, культывіраваць / культывіраваць, мелиоріраваць / мелиоріраваць, молотіць / малаціць.* Этот пласт СТ, часто интернациональных или унаследованных из общего языкового

²Справедливости ради отметим, что в белорусском языке также есть и слово *пратрыераваць* как эквивалент русскому глаголу *протриеровать*.

фонда, составляет терминологическую основу. Его наличие отражает историческую преемственность и активное заимствование подобного рода лексики для обозначения базовых понятий.

2. Сложные СТ.

2.1. СТ, образованные путем сложения с соединительной гласной:

– субстантивные и адъективные СТ: *бороздомер / баразнамер, ботвопогрузчик / бацвіннепагрузчык, гидроэлеватор / гідраэлеватар, горохоочиститель / горохаачышчальнік, джутоплющилка / джутаплющылка, жиромолочность / тлушчамалочнасць, зерноочиститель / зернеачышчальнік, картофелесажалка / бульбасаджалка, самоосушение / самаасушэнне, свеклокомбайн / буракакамбайн, свекломойка / буракамыйка, сенокосилка / сенакасілка, соломосбрасыватель / саломаскідальнік; голозёрный / галазёрны, лугомелиоративный / лугамеліярацыйны, льнообрабатывающий / ільнопрацоўчы, плотноколосый / шчыльнакалосы и др. Этот тип сложения является одним из самых продуктивных способов создания компактных и семантически прозрачных номинаций для сложных понятий (агрегатов, отраслей, признаков). Он позволяет в одной лексеме объединить несколько смысловых компонентов, что отвечает потребности термина в точности и емкости;*

– СТ с числительными в своем составе: *двухлемешник / двухлямешнік, девятиполье / дзевяціполле, десятиполье / дзесяціполле; двурогий / двухрогі, двухгодовалый / двухгадовы, двухлемешный / двухлямешны, двуукосный / двухукосны, двухотвальный / двухадвальны, однопородный / аднапародны, трёхколесный / трохколавы, трёхлемешный / трохлямешны и др. Такого типа СТ служат для точного указания количества, кратности или конфигурации, играя важную роль в технических описаниях и классификациях.*

Установлено, что русским сложным СТ такого типа в белорусском языке могут соответствовать не только аналогичные сложные слова, но и простые производные (*бороздоделатель / баразнік, стогометание / стагаванне*) или, что особенно показательно, описательные словосочетания (*валкооборачиватель / пераварочвальнік валкоў¹, весновспашка / веснавое ворыва, ветроделитель / рэгулятар наветранага струменя, вододелитель / водадзялільны шлюз, грозозащита / засцярога ад маланкі, дичеразведение / гадоўля дзічыны, жомосушение / сушэнне жамерын, жомосушылка / сушылка для жамерын, маслобак / бак для алею, мешкотаска / транспарцёр для мяшкоў, половокопнитель / капаклад мякіны, роесниматель / мяшок для зняцця рою, свеклопункт / бурачны пункт*). Это свидетельствует о разной степени склонности к синтезу в терминообразовании и о терминологической вариативности между близкородственными языками.

2.2. СТ, образованные путем соединения части слова / частей слов с целым словом: *авиаопыливатель / авіяапыляльнік, авиасев / авіясяўба, авторазбрасыватель / аўтараскідальнік, агрокультура / агракультура, ветлечебница / ветлячэбніца, зооветпункт / зооветпункт, мульчбумага / мульчпапера, племмолодняк / племмаладняк, племрассадник / племрасаднік, сельхозснабжение / сельгаззабеспячэнне, электроинкубатор / электраінкубатар, электроплуг / электраплуг* и др. Этот способ, сочетающий усечение и сложение, является еще более экономным и характерен для создания сложных составных терминов, зачастую административно-хозяйственного характера.

¹Отметим, что в белорусском языке также есть и слово *валкапераварочвальнік* как эквивалент русскому СТ *валкооборачиватель*.

2.3. Дефисные сложные СТ:

– субстантивные СТ: *боро́на-гвозде́вка / бараба́на-гваздо́йка, косилка-дробилка / касі́лка-драбі́лка, кран-стогометатель / кран-стогасклада́льнік, культиватор-окучник / культыватар-акучні́к, лемех-клинок / ляме́ш-кліно́к, нож-бороздорез / нож-баразнарэ́з, окучник-культиватор / акучні́к-культыватар, опыливатель-деформатор / апыляльні́к-дэфарматар, пила-скирдорез / пі́ла-тарпа́рэз, плуг-лункоделатель / плуг-лункакапа́льнік, прицеп-кормушка / прычэ́п-карму́шка, транспортёр-элеватор / транспарце́р-элеатар* и др.;

– адъективные СТ: *дерново-глеевый / дзярнова-глеевы, дерново-луговой / дзярнова-лугавы, дерново-подзолистый / дзярнова-падзолісты, дерново-сильноподзолистый / дзярнова-моцнападзолісты, дерново-среднеподзолистый / дзярнова-сярэднепадзолісты, дерново-темноцветный / дзярнова-цёмнаколёрны*. Дефисное написание часто используется для обозначения гибридных или совмещенных объектов, машин, типов животных или сложных классификационных признаков почв. Здесь также наблюдается частичное несовпадение: некоторым русским дефисным СТ в белорусском языке соответствуют словосочетания (*вспа́шка-взме́т / першае ворыва¹, каток-глыбодроб / каток для драблення камлыг, теле́нок-молочник / малочнае цяля*), что еще раз подтверждает общую тенденцию к аналитичности белорусской сельскохозяйственной терминологии.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сельскохозяйственные термины в русском и белорусском языках обладают схожей структурной организацией, но при этом демонстрируют 1) преобладание суффиксальных моделей в простых терминах; 2) вариативность в

¹Отметим, что в белорусском языке также есть и слово *ворыва-падыманне* как эквивалент русскому СТ *вспа́шка-взме́т*.

способах сложения (интерфиксация, дефисное написание); 3) частичное расхождение в эквивалентах (словосочетания vs. однословные формы). Полученные результаты могут быть использованы не только в терминоведении, но и при разработке двуязычных отраслевых словарей.

Дата поступления статьи 16.09.2025

Received 16.09.2025